

Educación y Formación Técnica y Profesional en el Sistema Educativo Venezolano: aportes para un modelo de desarrollo económico productivo

Jesús Adalberto Hernández Aguilera
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista
jesushaguil@gmail.com.
Venezuela

Resumen

Los debates y preocupaciones que existen sobre las perspectivas, estrategias y acciones que se deben desarrollar para afrontar los desafíos que se presentan en los actuales momentos, en relación al futuro que queremos, encuentran en la Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP) un componente medular para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras del mundo del trabajo. En este sentido, se ha planteado la necesidad de un Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional (SEFTP) que promueva la articulación y sinergia entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, a través de un diálogo constructivo que permita la correspondencia entre la oferta formativa y los requerimientos del mundo del trabajo, alineado con las políticas de desarrollo productivo. Por consiguiente, el fortalecimiento de la EFTP en todos los niveles y modalidades educativas del Sistema Educativo Venezolano (SEV), así como, la alineación, contextualización y enfoque de los programas formativos con los objetivos, políticas y estrategias económicas del modelo de desarrollo económico, requieren de un direccionamiento que le dé pertinencia y un rol protagónico en el esquema de las políticas públicas para el desarrollo económico, a través de un SEFTP.

1 Doctor en Gestión para la Creación Intelectual (Unesr); Especialista en Gerencia de Procesos Educativos (Unesr); Licenciado en Educación (UCV). Co-investigador de los proyectos de Investigación - Acción: "Democracia, Pedagogía y Participación Comunitaria", "Construyendo Democracia desde la Acción Comunitaria" y "El Diagnóstico participativo, la formulación y reflexión de proyectos de acción en instituciones educativas" del programa de Estímulo a la Investigación (Fonacit - Unesr). Actualmente Gerente de Formación Productiva, en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces). Gerente General de Formación Profesional y Gerente de Formación Técnica Profesional del Inces. Teléfono: +584264160839.

Palabras clave: Educación y formación técnica y profesional, sistema de educación y formación técnica y profesional, políticas de desarrollo productivo, mundo del trabajo

Technical and Professional Education and Training in the Venezuelan Educational System: contributions to the productive economic development model

Abstract

The debates and concerns that exist about the perspectives, strategies and actions that must be developed to face the challenges that arise at the present time, in relation to the future we want, find a component in Technical and Vocational Education and Training (TVET). core to respond to the present and future needs of the world of work. In this sense, the need has been raised for a Technical and Vocational

Education and Training System (SEFTP) that promotes the articulation and synergy between the world of education and the world of work, through a constructive dialogue that allows correspondence between the training offer and the requirements of the world of work, aligned with productive development policies. Consequently, the strengthening of TVET at all levels and educational modalities of the Educational System, as well as the alignment, contextualization and focus of training programs with the objectives, policies and economic strategies of the economic development model, requires direction that gives it relevance and a leading role in the scheme of public policies for economic development, through a SEFTP.

Keyword: Technical and Vocational Education Training, technical and vocational education and training system, productive development policies, world of work

Introducción

Venezuela, no está exenta de los debates y preocupaciones que existen a nivel global, sobre las perspectivas, estrategias y rutas que se deben seguir para afrontar los desafíos que se presentan en los actuales momentos, en relación al

futuro productivo que queremos, el cual está orientado, en el caso de Venezuela, por la Agenda 2030, el Plan de la Patria, la Agenda Económica Bolivariana (AEB), los Planes Especiales de Recuperación y Crecimiento Económico, así como, las demás políticas públicas que se derivan de estos instrumentos.

En este sentido, el rol de la Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP) está siendo cada vez más reconocido y ocupa un lugar preponderante en las agendas nacionales y multilaterales. En dichas agendas, el debate ha planteado la propuesta de una EFTP que dé respuesta a las necesidades presentes y futuras del mundo del trabajo de los trabajadores y trabajadoras, ya que, “la EFTP es un pilar fundamental para la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Contribuye a la mejora de las condiciones de acceso igualitario a la educación, al empleo, al emprendimiento y al trabajo decente” (Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, s/f, p. 1).

Más aún, se ha planteado que esto se puede alcanzar a través de un Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional (SEFTP) robusto, que incluya la formación a lo largo de la vida y la articulación y sinergia entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, a través de un diálogo constructivo que permita la correspondencia entre la oferta formativa y los requerimientos del mundo del trabajo, alineado con las políticas de desarrollo productivo del país.

El rol de la Educación y Formación Técnica y Profesional en el esquema de las políticas públicas para el desarrollo económico productivo

Para contribuir, desde las instituciones, a fortalecer la cultura productiva es necesario comprender el esquema de políticas públicas para el impulso del desarrollo económico productivo del país, las cuales están regularizadas por un sistema de leyes e instrumentos legales, que dotan a los entes públicos de las competencias específicas en sus ámbitos de acción, las mismas es necesario considerarlas para configurar y articular un marco institucional para laEFTP² en el país, así como, marcos jurídicos que promuevan y regularicen las responsabilidades de los sectores productivos, relacionadas

con necesidades de formación, oportunidades para el empleo, experiencias formativas prácticas, entre otras.

Una institucionalidad que pueda promover, planificar, organizar y coordinar los programas de formación, las ofertas formativas, la programación docente y ejecución formativa en los ámbitos de formación (territorialización) y organizaciones (entidades de trabajo), es decir, una institucionalidad que ejerza la rectoría de las políticas públicas referidas a la EFTP.

En ese orden de ideas, considerando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, observamos que esta establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental; del mismo modo, expone 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de los cuales, dos de ellos encuentran en la Formación Técnica Profesional un componente medular; el primero, el ODS número cuatro, el cual plantea garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; el segundo, el ODS número ocho, el cual expone promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (Organización Internacional del Trabajo / Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional [OIT/ Cinterfor], 2019, p. 6).

Por otra parte, el Plan de la Patria 2019 - 2025, expone el Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, certificado en el año 2018 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que asumía plenamente los ODS de la Agenda 2030, en el mismo, se destacan cinco objetivos históricos en los cuales se expone la consolidación de la independencia, sentando las bases de irreversibilidad de la soberanía nacional preservando la soberanía sobre nuestros recursos, lograr

² “El Centro Internacional para la Educación y Formación Técnica y Profesional (UNESCO-UNEVOC) señala que la educación y formación técnica y profesional (EFTP) abarca los programas educativos orientados a impartir conocimientos y desarrollar destrezas para participar activamente del mundo del trabajo” (SITEAL, 2019, p. 2).

nuestras capacidades científico-técnicas, del mismo modo, expone en el artículo 6:

El Sistema de Planificación Nacional y Popular deberá adecuar su marco normativo y funcional a efectos de desarrollar una taxonomía espacial de agregación, vinculante, sistémica, entre las distintas escalas detallando en cada caso el sistema de actores, recursos, competencias, seguimiento y gestión y la interacción vinculante entre las escalas. (Asamblea Nacional Constituyente, 2019, p. 1).

Es decir, plantea crear las condiciones para el desarrollo de un modelo innovador, transformador y dinámico, orientado hacia el aprovechamiento de las potencialidades y capacidades nacionales, acelerando el cambio del sistema económico hacia el modelo económico productivo socialista, sustentado en el rol del Estado social y democrático, de Derecho y de Justicia. En consecuencia, es necesario considerar la pertinencia de una EFTP que lo potencie, a través de la formación de la fuerza laboral, en correspondencia con las demandas de competencias técnicas y profesionales de dicho modelo de desarrollo económico productivo.

En este sentido, observamos que atender estos requerimientos, supone plantear cambios en el Sistema Educativo Venezolano (SEV), primero, orientarlo hacia el fortalecimiento de la Educación y Formación Técnica y Profesional en todos los niveles y modalidades educativas, como pilar del desarrollo económico y social del país, segundo, hacer corresponder la contextualización y enfoque curricular, ejes temáticos y contenidos de los programas formativos con los objetivos, políticas y estrategias económicas de los motores productivos planteados en la AEB, como modelo del nuevo esquema económico que configura de manera pertinente, la transformación económica y el necesario desarrollo económico productivo y diversificado del país, y “como plan de recuperación económica consistente en reforzar el sistema productivo del país” (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información [MPPCI], 2016, p. 4).

Más aún, tomando en cuenta lo antes expuesto, así como, las transformaciones del mundo del trabajo, en el que este último considera el desarrollo de un enfoque orientado a

promover la adquisición de competencias, habilidades y calificaciones para todos los trabajadores y trabajadoras a lo largo de la vida en corresponsabilidad con los interlocutores sociales; del mismo modo, la tendencia a articular el mundo de la educación, la formación técnica y profesional y el mundo del trabajo a través de un sistema de educación y formación (OIT/CINTERFOR, OIT/Cinterfor 2019, p. 7), se hace necesario profundizar en el direccionamiento que está requiriendo la EFTP en el país; en función de los desafíos que se plantean, las tendencias en materia de formación técnica y profesional y las expectativas que se develan en relación con la EFTP.

Por consiguiente, del análisis y reflexión crítica sobre la EFTP, se han planteado puntos de encuentros y discusiones entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación; resaltándose el SEV, la institucionalidad y gobernanza, las directrices para la EFTP, la organización y funcionamiento de la EFTP bajo un marco de calificaciones, el currículo, los ambientes de formación y los formadores.

Más aún, se ha propuesto que el SEV debe originar cambios en los procesos de formación técnica profesional y universitaria, para facilitar la prosecución de estudios de los participantes por los distintos subsistemas educativos, niveles y modalidades educativas, diversificando las oportunidades de formación en ocupaciones que promuevan la incorporación con pertinencia al mundo del trabajo; del mismo modo, cambios en el diseño curricular, incorporando la formación en actividades productivas alineadas al desarrollo productivo del país (Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista [Inces], 2020a).

Igualmente, se ha expuesto la necesidad de la formación y actualización de los formadores en los nuevos métodos y tecnologías, para un mejor desempeño y óptimos resultados, a partir de incentivos a la investigación en la formación técnica y profesional alineada con los planes de la nación, y vinculada a las necesidades reales del contexto y ámbitos de formación donde se desarrolla.

En resumen, la EFTP se constituye en un componente fundamental en el esquema de las políticas públicas para

el desarrollo económico productivo, ya que, a través de su fortalecimiento en todos los niveles y modalidades educativas del SEV, se puede impulsar el desarrollo sostenible y equitativo, y promover la inclusión social al brindar oportunidades de capacitación a través de programas de formación que respondan a las necesidades locales, regionales y nacionales.

Por consiguiente, las políticas públicas orientadas a la EFTP deben alinear, a través del SEV, la oferta educativa con las necesidades de los sectores productivos, para ello, se requiere de una articulación y sinergia entre las instituciones educativas, entidades de trabajo y entes gubernamentales de tal manera de garantizar que los programas de formación estén actualizados y sean pertinentes, proporcionando conocimientos, habilidades, destrezas y competencias

específicas para el desempeño laboral y el emprendimiento, contribuyendo a la productividad y al desarrollo económico productivo.

Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional para fortalecer el modelo de desarrollo económico productivo

En el análisis de los aportes expuestos por los interlocutores y concedores del mundo del trabajo y del mundo de la educación sobre la EFTP, en las jornadas del II Congreso Pedagógico Inces 2020, se observó, en los planteamientos de las problemáticas, preocupaciones y propuestas para la EFTP, desde las perspectivas de las políticas públicas y lo organizativo, el requerimiento de una propuesta de un SEFTP. Dichos aportes, se muestran en la Tabla N° 1:

Tabla N° 1. Aportes del panel de los organismos multilaterales y del panel político en el II Congreso Pedagógico Inces 2020

Problemáticas	Preocupaciones	Propuestas
La juventud demanda transformaciones sociales, sociedades incluyentes, generar condiciones sostenibles y en equidad, oportunidades transformadoras en inclusión, y una gobernabilidad para las oportunidades de los jóvenes.	Reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes, su rol en las soluciones y las articulaciones a través de alianzas para dar respuestas a sus necesidades formativas y laborales.	Es necesario un SEFTP más resiliente, que promueva un desarrollo humano más adecuado a la sociedad en que vivimos.
La formación dual en las empresas y los puestos de trabajo para los jóvenes aprendices.	Hacer esfuerzos en términos de capacitación docente y habilidades digitales para fortalecer los procesos de formación técnica y profesional.	Mejorar los sistemas de capacitación técnica y profesional con perspectiva de impactar y afianzar los sistemas de producción.
La debilidad en la articulación entre la educación y las necesidades laborales, lo cual requiere de alianzas y cooperación.	Reorganizar el currículo, flexibilizar la evaluación, impulsar la acreditación y certificación, y promover la continuidad de la EFTP en el ámbito de alianzas y cooperación.	Desarrollar Políticas Públicas en el SEFTP que articulen los subsistemas para desarrollar las competencias para el trabajo productivo y diversificado.

Continuación tabla N° 1. Aportes del panel de los organismos multilaterales y del panel político en el II Congreso Pedagógico Inces 2020

Problemáticas	Preocupaciones	Propuestas
La continuidad del SEV con claridad en los alcances e impacto en términos de calidad.	Generar procesos de experimentación didáctica, creatividad pedagógica, transdisciplinariedad, implicación de la familia, comunalización de la educación, y que se plasme en el SE.	Congregar a los subsistemas educativos en una comisión nacional para desarrollar las políticas públicas con visión de país productivo.
Cómo atender los desafíos que se han generado en los aspectos técnicos en la EFTP.	Repensar la gobernanza de lo educativo.	Promover la EFTP como una política de Estado y como eje transversal en el SEV en todos sus niveles.
		Orientar la vocación productiva y laboral en el SEV, vinculando el estudio técnico productivo con los motores económicos y la visión de país.
		Fortalecer el currículo desde la educación inicial hasta la universidad, articulándolo con los motores económicos productivos, facilitando la prosecución de estudios en los subsistemas de SEV.
		Impulsar políticas de transformación y desarrollo curricular para garantizar la formación técnica y profesional en los subsistemas, niveles y modalidades educativas, en sinergia y complementariedad con las distintas áreas relacionadas con los motores productivos.

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del Inces (2020).

Como resultado de los aspectos referidos en la Tabla N° 1, se distingue y reconoce la necesidad, en primera instancia, de clarificar e impulsar los procesos y las acciones con los interlocutores sociales y políticos, así como, con los conocedores del estado del arte, para hacer factible un SEFTP que esté alineado y fortalezca el modelo de desarrollo económico productivo y diversificado que se viene impulsando en el país y, en una segunda instancia, desde el punto de vista de las políticas públicas y lo organizativo - institucional, se debe impulsar la transformación y el desarrollo curricular que garantice la formación técnica y profesional en los subsistemas, niveles y modalidades

educativas, en sinergia y complementariedad con los distintos sectores relacionados con los motores productivos.

En resumen, se deben orientar los procesos y acciones que promuevan las transformaciones que se demandan del SEV, de tal manera que garanticen: 1) La continuidad de la EFTP, como eje transversal, orientando la vocación productiva y laboral en todos los niveles y modalidades del SEV; 2) El desarrollo de políticas públicas que impulsen la creación del SEFTP, considerando aspectos como la gobernanza de lo educativo, la articulación entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación para dar respuestas

a las necesidades formativas y laborales, las respuestas a los desafíos que se han generado en los aspectos técnicos en la EFTP, el fortalecimiento del currículo alineado a los motores productivos y la formación del formador en lo metodológico, didáctico, pedagógico y técnico; y 3) La mejora y fortalecimiento de los procesos de formación técnica y profesional, y el impulso de la formación dual en las empresas, entre otros.

Diálogo constructivo para el fortalecimiento de la Educación y Formación Técnica y Profesional y su alineación con las políticas de desarrollo económico productivo

En Venezuela, en los últimos años se ha venido desarrollando un conjunto de políticas públicas para contribuir con el fortalecimiento de la cultura productiva, siendo visible la implementación de las misiones educativas productivas, así como, el fortalecimiento de la Educación de Jóvenes, Adultos y Adultas (EJAA) con perfil productivo, la transformación de las Escuelas de Artes y Oficios en Escuelas para el Emprendimiento, la diversificación de las menciones de las Escuelas Técnicas y el desarrollo de un currículo por ocupaciones cualificadas, perfiles productivos/laborales y unidades curriculares en los Programas de Formación de el Inces, con el enfoque de la pedagogía productiva, la pedagogía social y la toparquía.

En ese sentido, surge con mayor fuerza el elemento productivo, con la visión y enfoque de crear puentes y sinergia entre los interlocutores sociales, representando una oportunidad para concretar políticas públicas que tributen a la propuesta de consolidación de un robusto SEFTP, orientado a la Formación Técnica y Profesional de la fuerza laboral que requiere el modelo económico productivo y diversificado del país.

Así mismo, es importante considerar que, para la implementación de una política pública, primero es necesario definir cuáles son los problemas a resolver; en este sentido,

se plantea: 1. Creación de una institucionalidad para facilitar

la articulación de todos los entes con competencia en la EFTP; 2. El desarrollo de políticas públicas que atiendan los requerimientos formativos y productivos del país; 3. La concreción de un Marco Nacional de Cualificaciones: 4. La homologación curricular y, 5. La formación de formadores.

En referencia a la institucionalidad, es ineludible plantear y destacar las acciones demandadas al SEV, en relación a la estructura, componentes y aspectos que conformarían un SEFTP en el país, ya que, desde los organismos multilaterales, foros educativos y del trabajo, este se viene debatiendo y orientando para su implementación en diversos países; teniendo claro por un lado, los objetivos de desarrollo del país y por el otro, el impulso de un currículo con pertinencia productiva.

En la misma forma, en relación al esquema de acciones para atender los desafíos que se han generado en los aspectos de la EFTP, es necesario dialogar, reflexionar y realizar aportes, de manera articulada, sobre la gobernanza de lo educativo alineado a lo productivo, así como, sobre las transformaciones requeridas para generar condiciones sostenibles y oportunidades inclusivas en igualdad y equidad.

En este sentido, el esquema de acciones debe incluir el encuentro de los interlocutores del mundo de la educación y del mundo del trabajo, entre otros, para ampliar y adecuar el ordenamiento jurídico, hacer más precisa la ubicación del SEFTP dentro del SEV, desarrollar con claridad su funcionamiento y establecer los mecanismos que posibiliten su implementación.

De igual modo, debe evidenciar de manera clara y precisa la articulación entre los subsistemas, niveles y modalidades educativas en el desarrollo de la EFTP, para la prosecución de estudios en diversas ocupaciones productivas, garantizando la homologación, la equivalencia, el reconocimiento, la acreditación y certificación de saberes y competencias.

Por consiguiente, se debe promover la observancia de un Marco Nacional de Cualificaciones³, como referente para la labor formativa y productiva que se desarrolle en el marco de la EFTP. Por lo tanto, se requiere precisar los mecanismos e instrumentos que permitan configurarlo en función del nuevo modelo económico productivo y diversificado del país, para garantizar la activación plena de los motores económicos productivos.

Así mismo, se concibe la EFTP con propósitos, acciones y enfoque hacia las necesidades del momento histórico y como parte de la transformación educativa en torno a lo productivo, en función de tener el talento humano plenamente formado, preparado, capacitado y consciente para asumir la construcción del nuevo modelo de desarrollo económico productivo y diversificado, ofreciendo al sujeto social identificación para asumir su rol como elemento protagónico histórico.

Igualmente, se concibe la EFTP, en el marco de un diseño y desarrollo curricular flexible, basado en la metodología de proyectos, que permita incorporar y reconocer los saberes que tienen los trabajadores y trabajadoras; se propone una metodología de proyectos⁴, como una manera no solo de dar formación, sino de producir desde la formación e ir fortaleciendo el desarrollo y construcción del currículo, en un diseño y desarrollo curricular que permita desde la práctica estar dialogando e incorporando los saberes que desarrolla la clase trabajadora (Inces, 2020d).

En consecuencia, se presenta el desafío de asumir un diseño y desarrollo curricular que se construya con los aportes de los conocedores, formadores y sujetos sociales protagónicos de aprendizaje, en atención a las características productivas propias de cada ámbito de formación, que sea construido desde las bases productivas y que nace de escuchar las necesidades, desde el territorio y desde los diferentes espacios productivos.

³ “Estructura que norma las cualificaciones y las competencias asociadas a partir de un conjunto de criterios técnicos contenidos en los descriptores, con el fin de orientar la formación, clasificar las ocupaciones y puestos para empleo y facilitar la movilidad de las personas en los diferentes niveles” (Marco Nacional de Cualificaciones Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica [MNC-EFTP- CR]. San José, 2019, p. 7).

De esta manera, se fortalecerá el reconocimiento, la acreditación y la certificación de saberes empíricos de los trabajadores y trabajadoras, a través de procesos de acreditación, equivalencia y homologación, como una forma de seguir desarrollando programas de formación que fortalezcan el plan de desarrollo económico productivo.

Finalmente, se deben promover procesos y planes de formación de los formadores para asumir plenamente el planteamiento y enfoque de la propuesta del SEFTP, que promuevan la digitalización y automatización de los procesos de formación, a través del uso de las herramientas tecnológicas, generando conocimientos en lo integral, técnico y productivo; de igual modo, desarrollar una EFTP orientada a contribuir con el desarrollo de las potencialidades y capacidades productivas de los territorios, valorando el entorno y contexto.

Conclusión

El desarrollo y fortalecimiento de la EFTP en todos los niveles y modalidades educativas del SEV, así como, la alineación, contextualización y enfoque de los programas formativos con los objetivos, políticas y estrategias económicas del modelo de desarrollo económico, requieren de un direccionamiento que le dé pertinencia y promueva la adquisición de habilidades, destrezas y competencias, así como el desarrollo de inventivas en las diferentes ocupaciones.

⁴ “Es una estrategia de enseñanza – aprendizaje para el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias y cualificaciones orientadas en el “Aprender Haciendo”, como un proceso interactivo entre el aprendizaje y el mundo del trabajo con la participación activa de los participantes y las participantes, utilizando la resolución de problemas o transformación como punto de partida para la producción e integración de nuevos e interdisciplinarios conocimientos, vinculando el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a vivir juntos y el aprender a ser, de manera pertinente y con calidad”. (Inces, 2020d, p. 17).

En este sentido, se requiere clarificar las acciones conjuntas con los interlocutores sociales y conocedores del estado del arte, para hacer factible un SEFTP alineado al modelo de desarrollo económico productivo, en el cual se configure la EFTP con propósitos, acciones y enfoque hacia las necesidades y como parte de la transformación educativa en torno a lo productivo.

Por consiguiente, es necesario tender puentes para

avanzar en el diálogo entre los distintos niveles educativos e interlocutores sociales con la misión fundamental de dar respuestas estratégicas a la necesidad de formación de la fuerza laboral, para consolidar el nuevo modelo económico productivo. Los desafíos que esto supone, develan la importancia de precisar, con más detalle, la necesidad de tener más presencia de la EFTP en cada uno de los niveles, así como, ampliar y desarrollar los elementos y aspectos de la EFTP en cada uno de ellos.

Finalmente, se plantea la necesidad de impulsar las acciones que concreten las demandas de un SEFTP, como pilar fundamental de la consolidación del nuevo modelo económico productivo y diversificado que requiere el país, a partir del diálogo entre los interlocutores sociales de la EFTP y la profundización en los elementos y aspectos que aporten a la nueva institucionalidad, estructura, funcionamiento, ordenamiento jurídico y enfoque sistémico de la EFTP.

Bibliografía

Asamblea Nacional Constituyente. (2019). Ley Constituyente del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025. Caracas: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.442 Extraordinario. Disponible en: <http://www.minec.gob.ve/wp-content/uploads/2021/07/Ley%20del%20Plan%20de%20la%20Patria.pdf>

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista [INCES]. (2020a). II Congreso Pedagógico INCES 2020. Pedagogía con Consciencia Productiva. Momento 2: Experiencias de Formación a Distancia. Disponible en: <https://youtu.be/ocqcrFKWORc>.

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista [INCES]. (2020b). II Congreso Pedagógico INCES 2020. Pedagogía con Consciencia Productiva. Enseñanza y Formación Técnica y Profesional Presencia y Vigencia en el Sistema Educativo Nacional. Aportes para la Reflexión Curricular y su pertinencia con el Desarrollo Productivo del País. MOMENTO 3.2: Panel MULTILATERALES. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ygvbiYmAj9s&t=46s>.

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista [INCES]. (2020c). II Congreso Pedagógico INCES 2020. Pedagogía con Consciencia Productiva. Enseñanza y Formación Técnica y Profesional Presencia y Vigencia en el Sistema Educativo Nacional. Aportes para la Reflexión Curricular y su pertinencia con el Desarrollo Productivo del País. MOMENTO 3.1: Panel Político. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=cDzKz3t1p3A&t=3571s>.

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista [INCES]. (2020d). NORMAS TÉCNICAS: Metodología para la construcción, desarrollo y ejecución de los proyectos de formación y autoformación productiva (PFAP) del INCES. Caracas: Fondo Editorial INCES.

Marco Nacional de Cualificaciones Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR). San José. (2019). Disponible en: https://www.oit-cinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/MNC_costarica_06092019.pdf.

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información [MPPCI]. (2016). Agenda Económica Bolivariana. Acciones Económicas para el Desarrollo de la Nación. Caracas: Ediciones MinCI. Disponible en: <http://www.conatel.gob.ve/wp-content/uploads/2016/04/04-Libro-Motores-Productivos.pdf>.

Organización Internacional del Trabajo (OIT) / Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR/Cinterfor). (2019). Informe del director de OIT/Cinterfor. 44ª Reunión Comisión Técnica OIT/Cinterfor. Formación profesional para el desarrollo sostenible. Montevideo: Publicaciones OIT/Cinterfor. Disponible en: <https://www.oitcinterfor.org/publicaciones/cinterfor/Informe44RCT>.

Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina [SITEAL]. (2019). Educación y Formación Técnica y Profesional. Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación IIEP- UNESCO. Disponible en: https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_informe_pdfs/siteal_educacion_y_formacion_tecnica_profesional_20190607.pdf?text=El%20Centro%20Internacional%20para%20la

Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina [SITEAL]. (s/f). Educación y Formación Técnica y Profesional. Panorama Regional. Autoría: María José Valdebenito Infante, bajo la coordinación del IIFE UNESCO. Disponible en: <https://siteal.iiep.unesco.org/eje/pdf/1072>.

